

L'ÉGYPTE DU DÉBUT DE L'ANCIEN EMPIRE À LA FIN DE LA DEUXIÈME PÉRIODE INTERMÉDIAIRE: BILAN HISTORIQUE ET SCIENTIFIQUE

Nadine GUILHOU

Institut d'Égyptologie François-Daumas, Université Montpellier 3 (Paul-Valéry), France

SOMMAIRE

L'histoire de l'Égypte ancienne alterne des périodes florissantes (Ancien Empire, Moyen Empire, Nouvel Empire), et des périodes troublées, qualifiées de «périodes intermédiaires». La fin de la Deuxième Période intermédiaire marque cependant une rupture. À partir de là, en effet, l'Égypte prendra dans le monde une place nouvelle et sera davantage liée à l'histoire du Proche-Orient à l'est, de la Nubie au sud. Un bilan de l'histoire, de l'art et — certes — de la pensée scientifique et de la religion à la veille du Nouvel Empire présente donc un intérêt très particulier.

I. INTRODUCTION

L'Égypte entre dans l'histoire avec le début du troisième millénaire. Le découpage en trente Dynasties a été établi à partir du *résumé* (ἐπιτομή) de l'Histoire de l'Égypte rédigée par Manéthon au début de l'époque ptolémaïque, un résumé que nous ont transmis différents auteurs classiques et chrétiens. C'est également à la suite de Manéthon que ces trente Dynasties ont été regroupées en trois empires (Ancien, Moyen et Nouvel Empire), correspondant à des périodes de pouvoir central fort, séparées par des périodes «intermédiaires», caractérisées par un émiettement du pouvoir. Nous ne considérerons ici que les deux premiers temps forts de cette longue histoire, nous arrêtant à la veille du Nouvel Empire, qui voit l'élargissement de la scène internationale et une interaction croissante de l'histoire des différents pays du Proche-Orient.

Il serait beaucoup trop long et hors de propos de dresser un tableau détaillé d'une histoire qui s'étale sur plusieurs millénaires. Nous en proposerons plutôt un bilan chronologique, montrant les acquis et les nouveautés dans les domaines culturel, religieux et scientifique, et en faisant ressortir la continuité, suivant en cela les Égyptiens eux-mêmes, pour qui le progrès dans la permanence constitue une valeur essentielle. Le pharaon s'inscrit en effet dans la longue chaîne de ceux qui l'ont précédé dans la fonction royale. En témoignent le choix même des noms constituant la *titulature* (*nḥbt*), par lesquels il peut se rattacher à des ancêtres prestigieux et l'existence d'annales, dont nous possédons plusieurs preuves.

II. L'ANCIEN EMPIRE: ABOUTISSEMENT ET ÂGE NOUVEAU

L'Ancien Empire s'ouvre avec le règne de Djoser, au début de la III^e Dynastie, qui marque la véritable entrée dans l'histoire. Son règne apparaît comme l'aboutissement d'une histoire déjà longue, qui a vu la constitution d'un état centralisé, sur un territoire unifié, depuis Ménès/Narmer. Le terme de *Double-Pays* (*T3wy*), regroupant la Haute et la Basse-Égypte, gardera la mémoire de cette conquête, depuis Hiéaconpolis et Naqqada dans un premier temps, puis de

FIGURE 1: Palette de Narmer, Musée du Caire CG 14.716 [SALEH & SOUROUZIAN, 1987: 8a].

FIGURE 2: Tête de faucon de Hiéraconpolis, Musée du Caire CG 14.717 et CG 52.707 [SALEH & SOUROUZIAN, 1987: 66].

FIGURE 3: Étiquette d'ivoire du Roi Den, British Museum EA 55.586. Sauf indication contraire, © N. Guilhou.

la Haute-Égypte unifiée au Delta. Autant de strates que l'on retrouve également dans le domaine religieux, en particulier à travers le mythe osirien. La palette de Narmer [FIG. 1], comme, plus tard, la tête de faucon de Hiéraconpolis [FIG. 2] constituent de véritables documents fondateurs¹ d'un point de vue politique et religieux. La figure du pharaon protecteur, l'une de ses fonctions essentielles, reprise sur une étiquette d'ivoire de Den, cinquième pharaon de la II^e Dynastie [FIG. 3], restera une «icône» typique de l'imagerie royale.

FIGURE 4A: Complexe funéraire de Djoser à Saqqâra, pyramide à degrés et chapelles.

FIGURE 4B: Statue de Djoser en calcaire, Caire JE 49.158.

Avec l'avènement de l'Ancien Empire, Memphis, centre religieux majeur, devient la capitale politique. La puissance royale est éclatante quand on considère le complexe funéraire de Djoser à Saqqâra [FIG. 4], premier exemple de l'architecture de pierre, fruit de longues réalisations dans les nécropoles royales d'Abydos et de Saqqâra durant les deux premières Dynasties. Au-delà de la qualité technique, c'est une étape majeure dans le développement de la pensée religieuse et des croyances funéraires, que ce complexe en trois dimensions, en taille

¹ Voir MENU, 1998: 13-27.

réelle, architecture factice destinée au seul usage de la personne immatérielle du roi défunt, et exemple de ritualisation, puisque la pierre y imite le bois et les matériaux légers ayant accompagné les pratiques plus anciennes.

FIGURE 5A: Pyramide rouge et pyramide rhomboïdale de Snéfrou.

FIGURE 5B: Pyramide rhomboïdale de Snéfrou.

La IV^e Dynastie voit une rapide évolution vers la pyramide lisse, d'abord avec les pyramides de Snéfrou, à Dahchour [FIG. 5], puis avec les pyramides de Gizeh. Forme nouvelle, mais assumant toujours la même valeur symbolique d'ascension, au même titre que les pyramides à degrés²:

Le roi a foulé ce tien rayonnement en escalier sous ses pieds.

Outre la prouesse technique, preuve d'une organisation très structurée de la société, leur orientation quasi-parfaite, en particulier celle de la grande pyramide [FIG. 6], est la confirmation de compétences indéniables dans le domaine de l'observation des astres, déjà mises en évidence par l'existence d'un calendrier solaire.

FIGURE 6: Pyramide de Khéops, arête nord-ouest.

FIGURE 7A: Intérieur de la pyramide d'Ounas.

FIGURE 7B: Détail cartouche d'Ounas et *Textes des Pyramides*.

Il faudra attendre l'extrême fin de la V^e Dynastie pour voir se figer un plan immuable des appartements funéraires, désormais dotés, depuis Ounas [FIG. 7], des *Textes des Pyramides*, cor-

² Cf. *PT*, 508: § 1108a-b.

FIGURE 8A: Temple funéraire de Nyouserrê à Abou Gourab: base du *benben*.

FIGURE 8B: Autel solaire.

pus qui s'est peu à peu constitué et enrichi depuis l'époque prédynastique, comme le laissent voir les strates les plus anciennes. La théologie solaire [FIG. 8], qui triomphe au cours de la V^e Dynastie, en est l'un des fondements, complété ensuite par la théologie osirienne. Les textes témoignent amplement du devenir astral du roi³:

*Le roi s'élèvera de l'Orient vers l'Occident au milieu de ses frères les dieux,
car Orion est son frère, Sothis sa sœur, et il s'installera entre eux dans ce pays, à jamais!*

FIGURE 9A-B: Socle de statue de Mykérinos, avec *zm3 t3wy* et éléments de la titulature, Boston, MFA 09.202.

Tout comme les réalisations architecturales, les textes religieux témoignent de l'importance de la fonction royale, pierre angulaire de l'organisation politique, économique et sociale. La titulature royale finit de se constituer [FIG. 9]. Les *Annales* confirment des réalisations dans tous les domaines: construction, fabrication de statues, gestion du territoire, commerce et relations extérieures. Par exemple, pour la IV^e Dynastie, les *Annales* de Snéfrou, la Pierre de Palerme note⁴:

³ Cf. *PT*, 691^A: § 2126a-d.

⁴ Voir ROCCATI, 1982: 39.

*L'année où l'on a fabriqué le bateau «Louange du Double-Pays», de cent coudées, en bois mérrou, et soixante bateaux de cent soixante (coudées ?) du roi.
 Raser le pays des Nubiens. Ramener prisonniers: 7.000; bétail grand et petit: 200.000.
 Bâtir la forteresse de Haute et Basse-Égypte «Les domaines de Snéfrou».
 Apporter quarante bateaux remplis de pins.
 Niveau du Nil: 2 coudées, 2 doigts (?).*

FIGURE 10: Relief de Sekhemkhet, Ouâdi Maghara.

La bonne gestion du territoire, par l'accroissement de richesses qu'elle procure, permet le développement économique et, à l'étranger, d'asseoir la puissance politique, qui se manifeste à travers des expéditions aussi bien commerciales que guerrières. Ces expéditions, déjà existantes dès les premières Dynasties, comme en témoignent les inscriptions du Ouâdi Maghara [FIG. 10], concernant les ressources minières, se poursuivent tout au long de l'Ancien Empire, et s'amplifient, comme le montrent la biographie d'Ouni ou celle des nomarques d'Assouan [FIG. 11]. Avec la VI^e Dynastie, en effet, le cercle du pouvoir s'élargit, et le pouvoir central peut s'appuyer sur de solides relais provinciaux dans les nomes, même si ces potentats locaux ont pu, peut-être, constituer une menace à la fin de la période.

FIGURE 11A: Nécropole de Qubbet 'el-Hawa, Assouan: vue générale.

FIGURE 11B: Lettre de Pépy II à Herkouef.

L'accroissement des richesses est également manifeste à travers le développement de la statuaire. La galerie de portraits des pharaons de l'Ancien Empire [FIG. 12] est en effet riche d'enseignements: la statuaire témoigne d'une part d'une parfaite maîtrise des techniques, avec

l'utilisation de différentes pierres dures, ce qui suppose également l'exploitation de carrières diverses et l'existence d'ateliers royaux; d'autre part d'une capacité d'innovation toujours renouvelée, avec l'invention d'attitudes nouvelles. Bois, roches diverses, métal, travaillés avec une grande perfection technique, dont bénéficient, après le roi, les hauts personnages de son entourage [FIG. 13], la statuaire et le relief de l'Ancien Empire apparaissent comme une période d'apogée.

FIGURE 12A: Khéops, ivoire, Caire JE 36.143.

FIGURE 12B: Tête de Djedefrê en sphinx, quartzite, Louvre E 12.626, © S. Blanc.

FIGURE 12C: Képhren, gneiss anorthositique, Caire CG 14, © F. Atiya.

FIGURE 12D: Le Roi Képhren en sphinx, Giza.

FIGURE 12E: Dyade de Mykérinos, grauwacke, Boston MFA 11.1738, © S. Blanc.

FIGURE 12F: Tête de Chepseskaf, Boston MFA 09.203, © S. Blanc.

III. LA I^E PÉRIODE INTERMÉDIAIRE: TROUBLES ET INNOVATIONS

Par opposition, et à la seule vue des réalisations artistiques, la Première Période intermédiaire est souvent perçue comme une période de chaos dans tous les domaines. S'il est vrai que l'on assiste à des bouleversements sociaux, dont nous ignorons encore pour une grande part les raisons, il faut se garder d'oublier un certain nombre d'acquis dus à une certaine créativité, corollaire du relâchement des structures étatiques. Si la disparition des ateliers royaux est souvent synonyme de maladresse dans les représentations et l'épigraphie, elle permet aussi

FIGURE 12G: Groupe de Sahourê et le nome de Coptos, gneiss, MMA 18.2.4, © R. Azoulai.

FIGURE 12H: Pépy I^{er} en costume de fête *sed*, calcite, Brooklyn 39.120, © R. Azoulai.

FIGURE 12I-J: Pépy I^{er} âgé et jeune, ou Pépy I^{er} et Mérenrê, cuivre, Caire JE 33.034-5.

FIGURE 12K: Pépy II assis, nu, en enfant, calcite, Caire JE 50.616.

FIGURE 12L-M: Pépy II enfant sur les genoux de sa mère, calcite, Brooklyn 39.119, © R. Azoulai.

des innovations, comme l'introduction de nouveaux points de vue, de scènes nouvelles, une organisation différente des figures, une certaine souplesse [FIG. 14]. Cette vivacité est particulièrement sensible dans les dits «modèles» de bois stuqué qui se développent durant toute la période, depuis les premières réalisations, à Meir, à la VI^e Dynastie.

Certains centres, comme Héracléopolis, s'affirment. Même si l'hégémonie politique n'a pas été réalisée à leur profit, ils laisseront une empreinte durable dans le domaine de la pensée religieuse —avec, pour Héracléopolis, la place de Hérishéf dans le panthéon— et littéraire, tel *l'Enseignement pour Mérikarê*. Un certain nombre de *motifs littéraires (topoi)*, apparaissant dans les autobiographies de cette époque, nous éclairent sur la valeur nouvelle de l'individu dans la société et les rouages du pouvoir⁵. Plus largement, la littérature, qui s'épanouit au Moyen Empire, plonge ses racines dans cette période troublée, qui servira de faire-valoir au rétablissement des institutions au Moyen Empire, ainsi les *Lamentations d'Ipouour* ou la *Prophétie de Neferty*.

⁵ Voir MORENO GARCÍA, 1997: 3-92. Sur les *Enseignements* divers, voir aussi l'article de M^{me} Maravelia dans le présent volume (pp. 65-68, *supra*), ainsi que la bibliographie qui y est donnée.

FIGURE 13A: Le Cheikh `el-Beled, bois, Caire CG 34.

FIGURE 13B: Le nain Seneb, groupe familial, calcaire peint, Caire JE 51.280.

FIGURE 13C-D: R^çahotep et Nofret, calcaire peint, CG 3-4.

IV. L'«ÂGE D'OR» DU MOYEN EMPIRE

Pour reprendre l'expression de D. Wildung, le Moyen Empire est perçu à juste titre comme une période d'apogée, d'équilibre et de créativité dans tous les domaines, particulièrement ceux de l'art et de la littérature. Cette culture brillante s'appuie sur une économie solide, avec la mise en culture du Fayoum, menée par les pharaons de la XII^e Dynastie, et l'efficacité de la gestion des nomarques du terroir fertile de Moyenne-Égypte [FIG. 15], sur lesquels peut s'appuyer le pouvoir central. L'installation de la Résidence royale à Lisht [FIG. 16] par Amenemhat I^{er} détermine toute une série de constructions. La ville nouvelle d'Illahoun est édifiée aux portes du Fayoum. Autour des nécropoles royales de Dahshour, Lisht et Hawara, qui ont livré de riches bijoux, s'organisent les grands mastabas des particuliers. À Beni Hasan, c'est dans la falaise que sont excavées les tombes monumentales des nomarques [FIG. 17]. Mais il faudra attendre la XVIII^e Dynastie, avec le temple funéraire d'Hatshepsout, pour voir repris le grandiose modèle architectural que constitue le complexe funéraire de Montouhotep à Deir `el-Bahri [FIG. 18]. De même, si, d'après une colonnette d'Antef II mentionnant pour la pre-

mière fois Amon à Thèbes, le premier sanctuaire de Karnak remonte au Moyen Empire⁶, ce n'est qu'avec le Nouvel Empire que ce temple prendra l'importance que l'on connaît [FIG. 19].

FIGURE 14A: Stèle d'Anhornakht, British Museum EA 1.783.

FIGURE 14B: Stèle d'Irri, Louvre E 27.211.

FIGURE 14C: Stèle de Nenou, MFA 03.1848.

FIGURE 14D: Gebelein, transport du grain dans les greniers et caprinés, peinture murale, Musée de Turin.

Toujours à Thèbes, il existe à Thot Hill, sur la rive gauche, un temple dédié à Horus, dont le plan est déjà celui d'un temple classique et dont l'entrée monumentale, en brique, évoque la structure d'un pylône [FIG. 20]. Il se démarque en cela de deux autres temples édifiés dans le Fayoum, Qasr 'el-Sagha [FIG. 21] et Médinet Ma'adi [FIG. 22], comportant tous deux une organisation différente, avec plusieurs *naoi* surélevés ouvrant sur une antichambre. Si le premier, aujourd'hui en plein désert, est anépigraphé, le second est dédié à Sobek et Rénénoutet, divinités majeures du Fayoum, dont cette dernière évoque la prospérité.

Le temple de Thot Hill est lui-même rebâti sur un monument plus ancien. Selon les fouilleurs, il serait aligné sur le lever héliaque de Sothis et aurait fait l'objet d'une réorientation⁷. Quelle qu'elle soit, se manifeste toujours un souci d'insérer le monument dans un contexte spatial et de lui donner des références astrales. Le même souci transparait dans le domaine funéraire, avec la stricte orientation du sarcophage et la présence, sur une vingtaine de documents, d'une horloge stellaire diagonale sous le couvercle [FIG. 23], permettant d'égrener le

⁶ Voir GABOLDE, 2000: 3-12.

⁷ Voir VÖRÖS, 1998 (*contra*: BELMONTE & SHALTOU, 2005: 277 & 287-89, qui y voient une orientation en fonction du Solstice d'Hiver).

temps, d'heures en jours, de jours en mois et de mois en saisons. Ces tables stellaires pourraient être une invention du Moyen Empire⁸.

FIGURE 15: Cultures à Beni Hasan; en fond, les tombes.

FIGURE 16: Lisht, pyramide de Sésostris I^{er}.

Les nombreux papyrus en provenance d'Illahoun font état d'autres avancées dans le domaine des connaissances, en particulier de la médecine, avec le papyrus gynécologique dit papyrus Kahoun, à ce jour le plus ancien traité médical.

FIGURE 17A: Beni Hasan: Terrasse en bordure des tombes.

FIGURE 17B: Tombe de Khéty: vue générale.

FIGURE 17C: Tombe de Khnoumhotep, chasse dans les marais, détail.

Reposant sur une économie florissante, le pays s'affirme avec, à l'intérieur, de grands chantiers, comme la mise en valeur du Fayoum, déjà mentionnée, ou les expéditions minières dans le Sinaï [voir l'article de M. Ahmed MANSOUR, pp. 189-97, *infra*], dont plusieurs stèles du temple d'Hathor conservent la mémoire [FIG. 24]. À l'extérieur, ce sont les expéditions guerrières en Haute-Nubie de Sésostris III au sud de la deuxième cataracte, commémorées par la Stèle de Semna (Berlin 14.753); mais aussi pacifiques, comme l'expédition à Pount de Sésostris I^{er}.

La puissance économique et la richesse se reflètent dans les réalisations artistiques, en particulier la statuaire royale [FIG. 25], avec des œuvres aussi variées que les figures sereines de Lisht (Sésostris I^{er}, Caire CG 411 à 420) ou celles, plus rudes, du roi «en Nil» de Tanis (Amenemhat III, Caire CG 392), souvent avec un modelé du visage subtil, très sensible, en particulier pour Sésostris III [FIG. 25A] et Amenemhat III [FIG. 25D], ici en porte-enseigne, premier exemple d'une attitude qui deviendra courante au Nouvel Empire. Elle constitue en même

⁸ Voir WILLEMS, 2007: 52-55.

temps une nouvelle expression de l'idéologie royale, principalement sous les règnes d'Amenemhat III et de Sésotris III⁹.

FIGURE 18: Complexe funéraire de Montouhotep (Hatshepsout), Deir `el-Bahri.

FIGURE 19: Colonne au nom d'Antef II, Karnak, détail; Musée de Louqsor.

FIGURE 20A: Temple d'Horus à Thot Hill: entrée monumentale.

FIGURE 20B: Intérieur du temple, avec pronaos et naos.

FIGURE 21A: Temple de Qasr `el-Sagha: vue d'ensemble.

FIGURE 21B: Les sanctuaires.

⁹ Voir TEFNIN, 1992: 148-56; LABOURY, 2003: 55-64.

FIGURE 22A: Temple de Médinet Ma`adi: sanctuaire.

FIGURE 22B: Renenoutet, détail.

FIGURE 23: Intérieur du couvercle du sarcophage de Heqata: détail de l'horloge stellaire, avec les figures de Sothis (*Spdt*), Orion (*S3h*), Mesekhtyou/UMa (*Mshtyw*) et Nout (*Nwt*), sur la bande centrale.

V. LA 2^E PÉRIODE INTERMÉDIAIRE: VERS UN RECENTRAGE GÉOPOLITIQUE

On croit maintenant que la prise du pouvoir par les Hyksôs n'a pas été le fruit d'une invasion brutale. La tombe de Khnoumhotep, à Beni Hasan, les présente comme une délégation de marchands **[FIG. 26]**. Si l'émiettement du pouvoir est bien réel, pas plus que la Première, la Deuxième Période intermédiaire n'est une parenthèse de décadence dans l'histoire de l'Égypte. Malgré une histoire troublée, en effet, des documents comme la massue de Hétepiabrê, retrouvée à Ébla **[FIG. 27]**, témoignent de l'existence de relations internationales et de la circulation des objets précieux. La rupture est donc à nuancer, même si elle a été avalisée par l'historiographie pharaonique, dès l'inscription d'Hatshepsout du Speos Artemidos **[FIG. 28]**. La façon même dont l'a rapportée Manéthon montre que cette période a été vécue comme telle.

FIGURE 24A: Temple d'Hathor à Serabit 'el-Khadim: vue générale.

FIGURE 24B: Détail d'une stèle, avec mention d'Hathor, dame de la turquoise (*Hwt-Hr, nbt-mfk3t*).

FIGURE 25A: Tête fragmentaire de Sésostri III, quartzite, MMA 26.7.1394.

FIGURE 25B: Tête colossale de Sésostri III, granit rose, Musée de Louqsor.

FIGURE 25C: Sésostri III en sphinx, gneiss, MMA 17.9.2, © R. Azoulai.

FIGURE 25D: Amenemhat III en porte-enseigne, granit, Caire CG 395, © S. Blanc.

FIGURE 25E: Buste d'Amenemhat III, Berlin 11.348.

FIGURE 25F: Amenemhat III, Moscou 4.757.

Elle annonce un recentrage géopolitique et de nouveaux rapports de force internationaux. La conséquence la plus évidente en sera le développement d'Avaris sous les Thoutmosides et le déplacement de la Résidence dans le Delta, qui ne se fera cependant pas avant la XIX^e Dynastie. Dans le domaine militaire, l'adoption du cheval et du char [FIG. 29] renouvellera la stratégie.

FIGURE 26: Les «régents des pays étrangers» (*Hk3w-H3swl/Υξῶς/Hyksos*), tombe de Khnoumhotep, Beni Hasan.

Oushebtis, scarabée du cœur, éphémère sarcophage *rischi*, le rituel funéraire s'enrichit alors de toute une série d'éléments nouveaux, venant s'ajouter au sarcophage momiforme et à la statue cube, apparus dès la fin du Moyen Empire, mais qui ne connaîtront un plein développement qu'au Nouvel Empire.

FIGURE 27A: Massue au nom de Hetepibrê, ensemble.

FIGURE 27B: Détail du manche [MATTHIAE, 1996: 116].

VI. CONCLUSION: UNE NOUVELLE RELATION AU MONDE

Avec l'avènement du Nouvel Empire, l'horizon s'élargit. Certes, les campagnes militaires avaient atteint des objectifs lointains aussi bien au Proche-Orient qu'en Nubie. Mais elles ne débouchaient pas sur une véritable occupation, ni même sur une installation pérenne. Désormais, l'Égypte ne peut plus, malgré ses allégations, se poser en conquérant, mais doit composer avec ses voisins. Dans la lointaine Nubie, aux forteresses vont se substituer les sanctuaires, tandis qu'au Proche-Orient, des alliances matrimoniales vont sceller des confrontations militaires ou se substituer à elles. Les acquis d'un passé prestigieux ne disparaîtront pas!

FIGURE 28A: Speos Artemidos: vue générale.

FIGURE 28B: Inscription d'Hatshepsout.

Bien au contraire, certains glorieux ancêtres resteront une référence, en particulier dans la titulature royale. Plus largement, on va assister à une formulation nouvelle de conceptions anciennes, à d'autres expressions. C'est particulièrement sensible dans le domaine funéraire, avec les nouveaux recueils qui se développent dès la XVIII^e Dynastie. Retours aux sources et idées nouvelles ne cesseront de se combiner. C'est le propre d'une culture confrontée aussi bien aux autres qu'à son propre passé, attitude qui culminera avec la période saïte. Il est bien évident que tout découpage est arbitraire. Mais la multiplication des sources et leur complexité croissante justifient que l'on fasse une pause, en guise de conclusion.

FIGURE 29: Tombe d'Ahmès, 'El-Kab, détail du char.

BIBLIOGRAPHIE

- BELMONTE, J.-A. & SHALTOUT, M.: «On the Orientation of Ancient Egyptian Temples: (1) Upper Egypt and Lower Nubia», *JHA*, **XXXVI**, 2005, 273-98.
- GABOLDE, L.: «Origines d'Amon et origines de Karnak», *Égypte, Afrique & Orient*, **16**, Janvier-Février 2000, 3-12.
- LABOURY, D.: «Le portrait royal sous Sésostri III et Amenemhat III, un défi pour les historiens de l'art égyptien», *Égypte, Afrique & Orient*, **30**, Août 2003, 55-64.
- MATTHIAE, P.: *Aux origines de la Syrie: Ebla retrouvée*, Paris (Découvertes Gallimard / *Archéologie*, **276**) 1996.
- MENU, B.: «L'affirmation du pouvoir royal et les documents fondateurs de la monarchie», *Égypte, Afrique & Orient*, **8**, Février 1998, 13-17; «Hiérakonpolis berceau de la monarchie pharaonique», *ibidem*, 18-21; «Le corpus constitutionnel de Nârmer», *ibidem*, 22-27.
- MORENO GARCIA, J.-C.: *Études sur l'administration, le pouvoir et l'idéologie en Égypte, de l'Ancien au Moyen Empire*, Liège (*Ægyptiaca Leodiensia*, **4**) 1997.
- ROCCATI, A.: *La littérature historique sous l'Ancien Empire*, Paris (Éditions du Cerf / *LAPO*, **11**) 1982.
- SALEH, M. & SOUROUZIAN, H.: *Musée égyptien du Caire: Catalogue officiel*, Mainz am Rhein (P. von Zabern) 1987.
- TEFNIN, R.: «Les yeux et les oreilles du roi», *L'atelier de l'orfèvre: Mélanges offerts à Ph. Derchain* (Broze, M. & Talon, P., eds) Louvain 1992, 148-156.
- VÖRÖS, G.: *Temple on the Pyramid of Thebes: Hungarian Excavations on Thoth Hill at the Temple of Pharaoh Montuhotep Sankhkara 1995-1998*, Budapest 1998.
- WILLEMS, H.: *Dayr 'al-Barshā*, I, Louvain (Peeters / *OLA*, **155**) 2007.